

ТАРИХИЙ–МАДАНИЙ МЕРОС ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ БАДИЙ ТАЛҚИНИ

Ҳожиматов М.

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173463>

Асрий анъаналарга эга тарихий – маданий мерос моҳиятини тушуниш ва уни тўғри талқин қилиш жамият тараққиётининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Зеро, келажак ҳақидаги тасаввурлар қанчалар чексиз бўлса, унинг бадий адабиётдаги талқини ҳам шунчалар ранг - баранг манзара касб этади. Инсон тафаккурининг бетақрор кашфиётлари, унинг ўзига хос эволюцион ривож, тасаввурлар динамикаси билан уйғунлашиб, илм ва ижод оламида янги саҳифалар очмш имкониятига эга.

Муҳтарам Президентимиз томонидан илгари сурилган Янги Ўзбекистон миллий ғояси, Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш тамойиллари дунё ҳамжамиятини ҳайратга солмоқда. Зеро, “Маърифатпарвар аждодларимизнинг мероси бугун биз кураётган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши табиийдир. Чунки, уларнинг ғоя ва дастурлари Янги Ўзбекистонни барпо этиш стратегияси билан ҳар томонлама уйғун ва ҳамоҳангдир”[1, Б.3].

Миллий истиқлол тафаккурининг шаклланиши, миллат маънавий камолоти, унинг бадий сўз воситасида ўзлигини англашида адабиёт ўта муҳим ўрин тутди. Ҳар қандай миллий адабиёт асосини унинг миллатга руҳ бағишловчи тарихи ва тили, миллий қадрият ва анъаналари ташкил этади. Миллий ўзлик – халқимизнинг мозий синовларидан ўтиб келадиган бой маданий ва маърифий мероси, миллий қадриятлари, урф-одатлари ва анъаналари, ота-боболаримизнинг мустақилликка эришиш йўлидаги жасорати, бунёдкорлик ишлари, тафаккур хазинаси, истеъдод ва ақл-заковати, миллий ғурур, ўзбекона ахлоқ ва бурч масъулияти билан суғорилган илғор ғоялардан иборат.

Жамият ва инсоният равнақи, унинг босқичлари, тараққиёти ва таназзул даврлари шахс камолоти билан боғлиқ тарихий ҳодиса бўлса, ўтмиш руҳи инсон руҳиятининг қаъри – қаърида сақланиб қолган ўтли туғёнлар, нафис ҳиссиётлар билан уйғунликда талқин этилади. Академик А.Саидовнинг фикрича, “Улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келадиган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги авлодлар учун донишмандлик ва билим. Манбаи, энг

муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир” [2, Б.81].

Ҳақиқат учун кураш адабиётнинг бош мазусига айланиши ўзига хос мураккаб жараён ҳисобланади. Тарихнинг бурилиш нуқталарида адолатсизликка қарши энг ўткир фикр – мулоҳазалар, эрк учқунлари Э.Воҳидов, А.Ориповнинг шеърларида ҳақиқий чўғ бўлди - айнан шу моҳият асосида исёнкор руҳ уфуриб турган миллий характерлар яратилди. Жўшқинлик, эҳтиросли туйғулар, ёвузликка нафрат устувор мавзуга айлана бошлади. Аслида, ҳар бир миллий адабиёт мудом ўсиш, ўзгариш ва янгиланишда ўзини ёрқинроқ намоён қилади. Миллий ўзликни англаш учун инсон аввало шахс сифатида шаклланиши зарур. Фалсафага оид манбаларда шахснинг асосий хусусиятларига шундай таъриф берилади: “Шахс - алоҳида индивид, моҳиятан яхлит ижтимоий-ахлоқий олам. У ўзида инсон моҳиятини, унинг мавжудот сифатидаги қадриятини мужассам этади... Шахс феномени инсон оламининг бутун мураккабликларини ўзида мужассам этади. Уни ҳар томонлама ўрганиш мақсадида қатор тадқиқотлар олиб борилган. Айниқса, Шарқда у юксак ахлоқий-маънавий меъёрлар орқали тушунилган ва олий хилқат, бебаҳо қадрият деб ҳисобланган. Инсон шахс сифатида комилликка интилади, ҳаёт мазмунини бойитади, шу асосда кишилик жамиятининг гўзал ва фаровон бўлишига эҳтиёж сезади” [3, Б.299].

Ҳар қандай миллий адабиёт руҳга, қалбга таъсир қилгувчи ботиний кучга эга моҳиятдан бино бўлади. Озод руҳдан маҳрум адабиёт таназзулга юз тутгани сингари, миллий характерсиз комил миллат ҳам шаклланмайди. Бинобарин, миллий характер миллий-психологик қиёфанинг таркибий қисми ҳисобланади. Миллий характер – маълум миллат ҳаёти, тарихи ва маданиятини ўзида намоён этади. XIX аср этнопсихологик хусусиятларини ўрганган кўплаб муаллифлар миллий характер реал воқелик сифатида мавжудлигини эътироф этади. Ҳар бир халқ характерида бир-биридан фарқ қилувчи жиҳатлар бор.

Мумтоз шоирлар талқинида қадим илдизларга асосланган, бир халққа хос бўлган миллий руҳ ва характер, аслида, умуминсоний аҳамият касб этади. Шу маънода Ҳазрат Алишер Навоийни нафақат ўз миллати, балки инсоният тақдири ва камолотига дахлдор мураккаб муаммолар ўйга толдирган. Унинг барча асарларида олам ва одамга доир умумбашарий масалалар ҳақида сўз юритилади.

Шоир Шукрулло “Тақдир” шеърида “Қўрқиб яшашликнинг ўзи ҳам ўлим”, дейди. [4, Б.27]. Яъни, кўрқув билан, эрксиз, инон-ихтиёрсиз яшаш ўлимдан ҳам оғирлигини, халқнинг улуғ аждодларидан мерос юксак эътиқод

пойдеворини ўзлик руҳи, эрк нафаси, уйғоқ сўз билан тиклаш ижодкорнинг бурчи эканини таъкидлайди. “Тирик ўлмоқ” шеърида шоир шундай дейди:

Умиду эътиқод бўлса одамда,
Бўлурму азобу ўлимдан кўрқмоқ?
Тилаб олганингда мени Худодан,
Ўлимдан каммиди сен тортган тўлғоқ?!
Имон, эътиқоддан холи бўлганим,
Онажон, бахт топмай, бебахт ўлганим!

Миллий ўзига хослик, миллий руҳ кўп жиҳатдан миллатнинг азалий кадриятлари, этник хусусиятлар ва миллиймакон ҳамда руҳий иқлим билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Шунинг баробарида миллий характер миллатнинг ўз-ўзини англаш даражаси ва динамикаси билан белгиланади. Бинобарин, “Ўзликни англаш, энг аввало, ўтмишни ўрганишдан, тарихни билишга эҳтиёж сезишдан бошланади. Дарҳақиқат, ўзини англаётган, ўзини тушунаётган ҳар бир одам қандай оилада дунёга келгани, ўз аждодлари кимлар бўлгани, ота – боболари нималар билан шуғулланишгани ва қандай умр кечиришганини билиб олишга интилади. Уларнинг фазилатлари ва мерослари билан фахрланиб яшайди” [5, Б.476].

Э.Воҳидовнинг “Манзара“ (1956 й.) шеъри бир қарашда мажнунтол дарахтига бағишловдай тасаввур уйғотади. Табиат тасвири акс этган сатрлар шоирнинг руҳий ҳолати, изтироблари суратига ўхшайди. Муаллиф тимсоллар воситасидэркисизлик кайфиятини, олам ва одамга хос ички изтироб ва дардларни ўта таъсирчан ва ёрқин ифодалаган:

Қора қушлар қўнарлар
Мажнунтолнинг шохига.
Бошин сувга эгарлар
Боқмай сира оҳига.

Ўзбек халққора кунлар тимсоли бўлган “қора қуш”ни кулфат ва мусибат белгиси деб билади. Шоир ўзининг оғир кечинмаларини мажнунтол ва у билан боғлиқ деталлар орқали баён қилади. Оригинал поэтик фикр, туйғу, манзара – мунис ва маънос мажнунтолнинг “оҳи”га қарамай, унинг эгик бошини янада эгилтирган қора қушлар. Шоир содда ва ўта табиий халқона усулдан фойдаланади. Муаллифнинг таҳликали ўйлари мажнунтол образида ўз тажассумини топган. Фикр билан табиат, маъно билан манзара хайрон қоларли даражада уйғунлаштирилган: дардини ичига ютаверганидан боши янада эгилган мажнунтолнинг “оҳ”лари кўкда мағрур кезиб юрган булутга ҳам сезилади:

Раҳми келиб булутнинг,

Йиглаб тўкар ёшини.
Қушлар қочар, мажнунтол
Кўтаради бошини.

Рухий зиддиятлардан туғилган туйғулар китобхонни ҳушёр торттиради. Кўзингни чўқишга тайёр “қора қушлар”дан қутулиш осон эмас. Кўнгилни англаш ўзликни топиш каби мураккаб жарён. Лекин, инсон мажнунтол эмас, у зулматда “бош эгиб” яшашдан барибир чарчайди. Бор кучи билан ёруғликка - нурга интиладбошига қўнган қора қушларни ҳайдаб, исёнга чоғланади. Шоир фикрни кучайтириш ва таъкидлаш мақсадида қуёш воситасини қўллайди:

Булутнинг орасидан
Қуёш кулиб қарайди.
Мажнунтолнинг ювилган
Сочларини тарайди.

Шоир кўнгил кечинмаларини чуқур инсоний муносабатлар, ижтимоий воқелик таҳлили билан уйғунликда ифодалашга уринади. Унинг ҳаёт ва борлик, олам ва одам, инсон ва табиатга ўзига хос муносабати, қалбидаги кескин ўй-фикрлар кураши, рухий жўшқинлик “Шеър ва шахмат” (1964 й.) шеърда янада ёрқинроқ намоён бўлади:

Ўйин, эрмак эмас шеър ҳам, шахмат ҳам,
Ақллар кураши, туйғулар жанги.
Бу жангда қўйилган ҳар битта қадам,
Одилу ҳақ бўлсин,
Гўзал ва янги...

Муаллиф наздида “ақллар кураши, туйғулар жанги” кетаётган шафқатсиз муҳит бутунлай янгилашиши ва гўзаллашиши, покланиши учун “одилу ҳақ қадам”лар, ўктам овозлар керак. Ҳаётни синчковлик билан кузатиш ва чуқур мушоҳада натижасида топилган ташбеҳлар китобхон қалбида кучли ҳиссиёт уйғотади:

Шахмат тахтасида,
Шеър майдонида
Ғоялар кураши этади давом.

Ижодкорнинг ижтимоий - психологик, маънавий-маънавий олами, билим-тажрибаси бир бутун ҳолатда ижодкор шахси ҳамда ижодий жараённи ташкил этади. Ҳар бир ижодкорда шахс ва унинг эстетик позицияси параллел равишда ўзини намоён қилади. Жамиятда бўлгани каби адабиётда ҳам маънавий идрок ва миллий ўзлик тарихий зарурат сифатида майдонга чиқди.

А.Орипов “Аждодлар”(1960) шеърида тарих орқали олис истиқболга назар ташлайди:

Турлик тоифалар бордир дунёда,
Изҳор қиладилар турлик ниятни.
Гоҳо бир – биридан бўлиб зиёда,
Ўрнатмоқ бўларлар ҳаққониятни.

Одам эртага нима бўлишини билмаганидай, аслида истиқбол ҳақида ҳам аниқ хулоса айтиш қийин. Тарихни, турлик тоифаларни билиш бугунги кунни чуқурроқ англашга ёрдам беради. Бинобарин, ҳақиқатни топиш осон эмас. Миллий ўзлик туйғуси халқнинг узоқ йиллик тараққиёти замирида шаклланадиган, миллатга хос, унинг ватан тақдирига дахлдорлик масъулиятини белгилайдиган, миллий характер сифатида юзага келадиган ижтимоий-фалсафий, маънавий-руҳий тамойиллар мажмуидир.

Бугунги глобаллашув даврида миллий ўзига хослик концепциясининг воқеланишини, миллий ўзлик ва миллий характернинг бадиий такомилени ўрганиш долзарб масалалардан биридир. Миллий ўзига хослик халқнинг узоқ йиллик тараққиёти негизида шаклланади. Миллатга хос белгиларнинг бадиий асарда акс этиши унинг таъсирчан ва юксак савияда бўлишини таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонига ташрифи чоғида: “Адабиёт халқнинг юраги, элнинг маънавиятини кўрсатади. Бугунги мураккаб замонда одамлар қалбига йўл топиш, уларни эзгу мақсадларга илҳомлантиришда адабиётнинг таъсирчан кучидан фойдаланиш керак. Аждодлар меросини ўрганиш, буюк маданиятимизга муносиб буюк адабиёт яратиш учун ҳамма шароитларни яратамиз” [6, Б.1] деган сўзлари адабиётнинг комил шахс тарбиясидаги ўрни ва аҳамиятини кўрсатиб турибди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ижодкорларнинг ижтимоий муаммолар ва жамиятдаги янгиланишлар, маънавий қадриятларга таъсири, оламни фалсафий англаш ҳамда бадиий талқин этиш масаласига муносабати миллий ўзига хослик туйғусининг тадқиқига эҳтиёж туғдирди.

Адабиётлар:

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак. ЎзА, 2023 йил, 23 декабрь;

Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.

2. Саидов А. Янги Ўзбекистоннинг сиёсий – ҳуқуқий фалсафаси. Т.: “Маънавият” нашриёти, 2023.
3. Фалсафа. Қомусий луғат. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2020.
4. Шукрулло. Қалб кўшиқлари.// Шарқ юлдузи. – Т.: 1971. №12.
Шукрулло. Шафақ. – Т.: Arademnashr, 2021.
5. Жўраев Н. Вақт ва фазо. – Т.: “Маънавият” нашриёти, 2021.
6. Президент Ш.Мирзиёевнинг А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонига ташрифи. ЎзА, 2020 йил, 20 май.